

The New BIM BR Strategy: An Analysis of The Achievement of The Expected Goals

Fernanda Rafael de Souza Cruz¹, Mauro Augusto Silva Junior²

¹ Universidade de São Paulo, Brasil, arq.fernanda.cruz05@gmail.com ² Brasil, mauro@m74arquitetura.com.br

Resumo

A modernização do setor público brasileiro tem estimulado a adoção de tecnologias digitais que aumentem a eficiência, a transparência e a qualidade das contratações. Nesse contexto, a Modelagem da Informação da Construção (BIM) ganha destaque, tendo sua aplicação consolidada pela Lei nº 14.133/2021 e pela Estratégia BIM BR. Reformulada em 2024, a Nova Estratégia BIM BR, definiu metas e indicadores distribuídos em três eixos: estruturação do setor público, capacitação profissional e apoio à pesquisa e inovação. Este estudo, de caráter documental e descritivo, analisou 1.348 editais publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas entre 2021 e 2025. Os resultados apontam crescimento expressivo na inserção do BIM, sobretudo em processos e formação de profissionais, mas também revelam lacunas normativas e desigualdades regionais. Conclui-se que a consolidação da Estratégia BIM BR requer harmonização regulatória, expansão da capacitação e políticas integradoras em escala nacional.

Keywords: BIM, public polices, BIM methodology, BIM BR Strategy.

DOI: [10.5281/zenodo.18436181](https://doi.org/10.5281/zenodo.18436181)

1. Introdução

A modernização do setor público brasileiro tem impulsionado a adoção de tecnologias inovadoras voltadas à melhoria da eficiência, da transparência e da qualidade das contratações públicas. Nesse contexto, destaca-se a Modelagem da Informação da Construção (BIM – Building Information Modeling), um processo colaborativo baseado em três eixos fundamentais: **pessoas, processos e tecnologia**, para criar e gerenciar informações. Segundo Ruschel (2025) atualmente temos normas e legislações que já nos deixam claro que não há mais dois caminhos a seguir, o caminho é um só e passa invariavelmente pela estruturação e gestão da informação para a correta tomada de decisão, seja ela na escala do projeto do edifício ou na da cidade.

A utilização do BIM passou a ser recomendada pela Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), Lei nº 14.133/2021, novo marco regulatório das licitações e contratos administrativos no país e passando a ser a única norma vigente para as licitações e contratos dos órgãos públicos brasileiros. O artigo 19 dessa norma estabelece o uso preferencial do BIM sempre que sua aplicação for pertinente ao objeto da contratação, reforçando o papel estratégico dessa metodologia na transformação digital da construção civil.

Em consonância com esse movimento, instituiu-se, em 2018, a primeira Estratégia BIM BR, por meio do Decreto nº 9.377/2018, com o objetivo de fomentar um ambiente favorável à disseminação do BIM em obras públicas e privadas. Integrada ao programa Nova Indústria Brasil e articulada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), essa estratégia representou uma política pública voltada à digitalização do setor produtivo.

Em 2023, foi reformulada e ampliada pela Nova Estratégia BIM BR, formalizada pelo Decreto nº 11.888/2024, em articulação com políticas estruturantes como o Novo PAC e a nova política industrial (NIB), coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Esse alinhamento consolidou o BIM como ferramenta transversal aos programas federais de investimento. Entre os principais objetivos da Nova Estratégia BIM BR, podemos destacar: difundir o BIM e seus benefícios; coordenar e apoiar a estruturação da administração pública federal para a adoção; apoiar as administrações públicas estaduais, distrital e municipais para a adoção; estimular a capacitação e a formação profissional em BIM; estimular o uso do BIM para o fomento da construção industrializada e da sustentabilidade na construção.

Com o objetivo de organizar e alinhar as ações públicas e privadas aos objetivos estratégicos estabelecidos, a Nova Estratégia BIM BR foi estruturada com base em três Eixos Temáticos principais:

Figura 1 - Quadro resumo Eixos da Nova Estratégia BIM BR

EIXO A - Estruturação do Setor Público para uso do BIM				EIXO B - Capacitação e Formação Profissional em BIM				EIXO C - Apoio à pesquisa, desenvolvimento, inovação (PD&I) e sustentabilidade na construção por meio do BIM						
<ul style="list-style-type: none"> Fomentar o uso do BIM em contratações públicas de obras e serviços de engenharia Promover sensibilização e disseminação do BIM para a administração pública Fomentar a infraestrutura para adoção sistêmica do BIM na administração pública 				<ul style="list-style-type: none"> Fomentar o Ensino Superior e Técnico em BIM Capacitar agentes públicos em BIM Apoiar a capacitação e formação continuada de profissionais em BIM 				<ul style="list-style-type: none"> Apoiar PD&I para o desenvolvimento econômico e sustentável da construção por meio do BIM e tecnologias correlatas Incentivar a interoperabilidade em BIM Estimular o uso do BIM para o fomento da construção mais sustentável Estimular o uso do BIM para o fomento da construção industrializada 						
METAS		2025	2026	2027	METAS		2025	2026	2027	METAS		2025	2026	2027
Órgãos e entidades federais		24	49	99	Atualização das matrizes curriculares em IES		14	28	42	Fomento empresas que promovem PD&I em BIM e tecnologias correlatas		3	4	6
Contratos públicos		20%	30%	40%	Células BIM		5	10	15	Objetos na Biblioteca Nacional BIM BR		400	500	600
MCMV		5	10	20	Cooperação técnica entre IES e ADM Federal		5	10	20					
Documentação de referência		5	12	20	Agentes públicos capacitados		1000	1500	2000					

Fonte: Autoria própria, 2025.

- **Eixo A – Estruturação do Setor Público para uso do BIM:** Visa promover a adaptação e o fortalecimento das instituições públicas para a adoção efetiva da metodologia BIM, por meio da criação de normas, diretrizes, infraestrutura e governança adequadas.
- **Eixo B – Capacitação e Formação Profissional em BIM:** Foca no desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais por meio da qualificação de profissionais, visando ampliar a oferta de mão de obra especializada e atender às demandas do setor.
- **Eixo C – Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação (PD&I) e Sustentabilidade na Construção por meio do BIM:** Tem como objetivo fomentar iniciativas de pesquisa e inovação tecnológica que incorporem o BIM como ferramenta para promover a sustentabilidade e a modernização do setor da construção.

Para cada um dos principais objetivos foram discriminados indicadores de desempenho e metas temporais para os anos 2025, 2026 e 2027. Assim, para cada Eixo Temático e cada Diretriz são apresentados os Objetivos e seus indicadores e metas seguidos pelos itens do portfólio na forma de um conjunto de ações (Figura 1)

Mesmo antes da primeira versão da Estratégia BIM BR, várias ações foram realizadas no país para a adoção do BIM, como marcos regulatórios, guias, manuais e cadernos contendo diretrizes para a implementação, para contratação de projetos e obras utilizando essa metodologia.

Segundo Nardelli et al. (2024), estes documentos, no entanto, frequentemente apresentam lacunas significativas e informações contraditórias que podem criar obstáculos relevantes e até mesmo comprometer a ampla participação dos prestadores de serviços, contrariando assim o objetivo fundamental dos processos licitatórios, que é o de assegurar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na realização dos certames.

Estudos como o de Nardelli et al. (2024) indicam que os guias de contratação pública em BIM priorizam aspectos contratuais e legais (32% a 37%) e questões técnicas relacionadas à programação e à gestão da informação (26%). Contudo, apenas 13% das publicações abordam a colaboração entre agentes, evidenciando uma lacuna na exploração do potencial do BIM como instrumento de integração e simulação nos processos de projeto e execução.

O objetivo desta pesquisa é analisar editais de contratação pública que prevejam a utilização do BIM, com foco na verificação do alcance das metas estabelecidas pela Estratégia BIM BR.

1.1. Justificativa

A presente pesquisa possui caráter investigativo com intuito de aferir o andamento da adoção do BIM no Brasil dentro das metas propostas pela Estratégia BIM BR em seus três eixos temáticos, desde as contratações públicas de obras e serviços (Eixo A), fomento do ensino e capacitação (Eixo B) e apoio a pesquisa (Eixo C), compilando e comparando dados de editais públicos que poderão servir para nortear as decisões, implementações e contratações dos órgãos públicos referente a exigibilidade do BIM e as futuras iniciativas de capacitação promovidas pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para disseminar a metodologia BIM (Building Information Modeling) em órgãos públicos de todo o Brasil, iniciativas essas conhecidas como caravanas BIM.

2. Método (Documental e Descritiva)

Este trabalho adotou como metodologia a pesquisa documental de caráter descritivo. Enquanto a pesquisa documental consiste na utilização de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, sendo constituídos por documentos originais que podem se tornar fontes de dados para a investigação científica (Gil, 2019), o caráter descritivo justifica-se pela intenção de sistematizar e apresentar as informações obtidas, sem a pretensão de manipulá-las experimentalmente, mas sim de expor características, comportamentos e relações existentes nos dados analisados (Cervo, Bervian & Silva, 2007). De acordo com Marconi e Lakatos (2021), a pesquisa descritiva busca observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem interferência do pesquisador, permitindo o mapeamento de informações e sua posterior interpretação.

Esta pesquisa foi realizada em 4 etapas: levantamento de dados, compilação, classificação e análise dos resultados.

2.1. Levantamento de dados

O levantamento de dados foi realizado a partir da busca de editais publicados por órgãos públicos no período de 10 de outubro de 2021 a 15 de agosto de 2025, por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Este portal, instituído em agosto de 2021 com base na Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos (BRASIL, 2025), com o objetivo de ampliar a transparência e a publicidade nas contratações públicas.

A escolha do PNCP como fonte de dados justifica-se por sua abrangência, uma vez que centraliza as contratações realizadas por órgãos dos três níveis da federação — União, Estados e Municípios — e dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se, portanto, de uma base consolidada e representativa do panorama nacional.

Inicialmente, a intenção deste estudo era abranger o período a partir da publicação da primeira Estratégia BIM BR, estabelecida pelo Decreto nº 9.377/2018. No entanto, como o PNCP passou a operar apenas em 2021, o recorte temporal adotado foi o período entre agosto de 2021 e agosto de 2025, considerando o intervalo disponível desde o início efetivo da plataforma até a redação deste estudo.

Para a pesquisa de editais foram utilizados os seguintes critérios:

Tabela 1 – Critérios de busca dos editais.

Tipos de Contratação	Editais e Avisos de Contratações	Atas de Registro de Preços	Contratos
Palavra-chave	BIM	BIM	BIM
Status	Todos	Todos	Todos
Filtros	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Fonte: Autoria própria, 2025.

2.2. Compilação dos dados e seleção dos editais válidos

Para seleção dos editais válidos, ou seja, aqueles que envolviam contratações de objetos relacionados ao BIM, primeiramente foram transpostos para um documento word todos os resumos dos editais disponíveis pela busca, na sequência esses resumos foram transformados em tabelas através da seguinte rotina em Python:

```
IMPORT PANDAS AS PD
FROM DOCX IMPORT DOCUMENT

DEF EXTRAIR_CONTRATOS_PARA_CSV (ARQUIVO_WORD, ARQUIVO_CSV_SAIDA) :
    DOC = DOCUMENT (ARQUIVO_WORD)

    REGISTROS = []
    REGISTRO = {}
    CAMPOS_UNICOS = {
        "NÚMERO DO DOCUMENTO",
        "ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO",
        "ID CONTRATO PNCP",
        "MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO",
        "ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO",
        "ÓRGÃO",
        "LOCAL",
```

```

    "VIGÊNCIA",
    "OBJETO",
    "VALOR GLOBAL CONTRATADO"
}

DEF SALVAR_REGISTRO () :
    IF ANY (REGISTRO.VALUES ()) :
        REGISTROS.APPEND (REGISTRO.COPY ())

FOR PARAGRAFO IN DOC.PARAGRAPHS:
    TEXTO = PARAGRAFO.TEXT.STRIP ()

    IF NOT TEXTO:
        CONTINUE

    # INÍCIO DE NOVO EDITAL
    IF TEXTO.STARTSWITH ("EMPENHO Nº") OR TEXTO.STARTSWITH ("CONTRATO Nº") OR
    TEXTO.STARTSWITH ("ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº") OR TEXTO.STARTSWITH ("AVISO DE CONTRATAÇÃO
    DIRETA Nº") OR TEXTO.STARTSWITH ("EDITAL Nº") OR TEXTO.STARTSWITH ("ATA Nº") :
        SALVAR_REGISTRO ()
        REGISTRO = {CAMPO: "" FOR CAMPO IN CAMPOS_UNICOS}
        REGISTRO ["NÚMERO DO DOCUMENTO"] = TEXTO

    ELIF ":" IN TEXTO:
        CHAVE, VALOR = TEXTO.SPLIT (":", 1)
        CHAVE = CHAVE.STRIP ()
        VALOR = VALOR.STRIP ()
        IF CHAVE IN REGISTRO AND REGISTRO [CHAVE] :
            # CONCATENA VALORES REPETIDOS
            REGISTRO [CHAVE] += " | " + VALOR
        ELSE:
            REGISTRO [CHAVE] = VALOR

    ELSE:
        # TEXTO CONTÍNUO NO OBJETO
        IF "OBJETO" IN REGISTRO:
            REGISTRO ["OBJETO"] += " " + TEXTO
        ELSE:
            REGISTRO ["OBJETO"] = TEXTO

SALVAR_REGISTRO ()

DF = PD.DATAFRAME (REGISTROS)
DF.TO_EXCEL (ARQUIVO_CSV_SAIDA, INDEX=FALSE)
PRINT (F"ARQUIVO CSV CRIADO COM SUCESSO: {ARQUIVO_CSV_SAIDA}")

```

A tabela foi criada de forma estruturada com os seguintes campos disponíveis: Número do Documento; Local; Última Atualização; Valor Global Contratado (apenas para os editais já contratados) Vigência; Id contrato PNCP; Órgão; Objeto e Modalidade de Contratação.

A partir dos dados compilados e estruturados da tabela criada foram identificados e eliminados todos os objetos que não tinham relação com BIM entendido como Modelagem da Informação da Construção, pois como este foi o termo utilizado como palavra-chave da pesquisa, muitos editais que continham o termo BIM, porém em outros contextos como Batalhão de Inteligência Militar, tintas de Baixo Índice de Manchamento, além de materiais hospitalares, equipamentos para eventos entre outros acabaram sendo filtrados junto com os editais de interesse desta pesquisa.

A primeira busca resultou no total de 1564 documentos (986 Editais e Avisos de Contratações; 38 Atas de Registro de Preços e 540 Contratos), após a eliminação dos editais cujos objetos não se relacionavam com o termo BIM como Modelagem da Informação da Construção, esse número foi reduzido para 1348 (838 Editais e Avisos de Contratações; 36 Atas de Registro de Preços e 474 Contratos) se tornando a amostragem final desta pesquisa.

2.3. Classificação

Para classificar os editais foram definidos os seguintes critérios: Eixo fundamental do BIM (Pessoas, Processos ou Tecnologia), Escopo Principal de Contratação (Apoio Técnico, Capacitação, Eventos, seminários e congressos, Projeto, Obra, Operação, Levantamento, Software, Hardware, Upgrade de Hardware) e Usos específicos, conforme tabela abaixo.

Tabela 2 – Critérios de Classificação dos Editais

Eixo BIM	Escopo Principal de Contratação	Usos específicos
Pessoas	Capacitação	Curso
		Treinamento
		Pesquisa Acadêmica
	Eventos, seminários e congressos	Associação
		Patrocínio
		Inscrição em evento
Processos	Apoio Técnico	Consultoria
	Levantamento	AsBuilt
		Topográfico
	Projeto	Projeto
		Compatibilização
		Coordenação
	Obra	Orçamento
		Planejamento
		Acompanhamento
		Execução
Operação	Gestão de Ativos (Gêmeo digital)	
Tecnologia	Hardware	
	Software	
	Upgrade de Hardware	

Fonte: Autoria própria, 2025.

3. Resultados

A partir da coleta e categorização dos dados, foi possível realizar uma análise sob diferentes perspectivas, conforme detalhado a seguir.

3.1. Contratação por Eixo ao longo do tempo

Como é possível observar no Gráfico 1 há um aumento significativo das contratações de escopos relacionados ao BIM nos últimos anos, sobretudo contratações que envolvem a melhoria de processos e capacitação de pessoas, o que demonstra que as iniciativas do governo por meio da estratégia BIM BR estão obtendo resultados.

Cabe destacar que, embora o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) tenha sido criado em agosto de 2021, foram identificados apenas três editais referentes àquele ano.

Gráfico 1 - Contratações públicas com BIM ao longo do tempo

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2. Correlação entre Modalidades por Eixo de Contratação.

Quando analisadas as modalidades por eixo de contratação no Gráfico 2, é possível notar que para contratação de serviços relacionados ao eixo Tecnologia, predomina a modalidade de **Pregão** que é a “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto” (BRASIL,2021), seguida pela modalidade de **Inexigibilidade**, que é um modelo de contratação que de acordo com a Lei nº 14.133 permite a contratação direta de “aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos” (BRASIL,2021), ainda aparecem contratações por meio de **Dispensa** aplicada à contratações com “valores inferiores a R\$50.000,00” (BRASIL,2021) e poucas concorrências “modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: menor preço; melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior retorno econômico; maior desconto” (BRASIL,2021).

Gráfico 2 – Modalidades de Contratação por Eixo fundamental do BIM

Fonte: Autoria própria, 2025.

Com relação ao eixo de Processos, percebe-se que a maioria das contratações utilizam a modalidade de **Concorrência**, seguida por **Dispensa** e **Pregão**, com números expressivos. Também é possível notar que algumas contratações utilizam a modalidade de **Inexigibilidade**, que de acordo com a Lei nº 14.133 também permite a contratação direta de “serviços técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização” incluindo treinamentos e aperfeiçoamento pessoal (BRASIL,2021) e em menor número é utilizada a modalidade de **Credenciamento** que consiste em um “processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocado” (BRASIL,2021)

Quando analisado o eixo de Pessoas a maior parte das contratações utilizou a modalidade de **Inexigibilidade**, algumas contratações relacionadas à Capacitação (cursos e treinamentos) e Eventos, Seminários e Congressos ainda utilizaram a modalidade de **Dispensa** e ainda é possível observar o uso de **Pregão** para a contratação de poucas capacitações.

3.3. Correlação entre Eixos de Contratação por Região

Ao separar os dados por região do país, é possível observar no Gráfico 3 que a região sul é a que mais contratou escopos relacionados ao BIM, seguida pela região sudeste, enquanto as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte aparecem na sequência com números bem inferiores aos das primeiras colocadas. No entanto se analisado o Eixo de contratações percebe-se que a região sudeste teve mais contratações no Eixo de Pessoas que a região sul que lidera os outros eixos, com destaque significativo para as contratações no eixo de processos.

Gráfico 3 – Eixos de contratações por região

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.4. Principais Contratações no Eixo Pessoas por Região

Ao detalhar os tipos de contratações no eixo de Pessoas (Gráfico 4), podemos observar que a região sudeste lidera o número de contratações de treinamentos e cursos relacionados ao BIM, enquanto a região Centro-Oeste se destaca nas inscrições em eventos. É possível notar que a região Nordeste também apresenta números significativos de contratações de cursos e inscrições em eventos, a região sul ainda se destaca na contratação de cursos e patrocínio e inscrição para eventos e a norte ainda aparece com números tímidos tanto para as contratações relacionadas à Capacitação quanto às relacionadas à Eventos, seminários e congressos.

Gráfico 4 – Principais Escopos de Contratação do Eixo Pessoas por Região

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.5. Principais Contratações no Eixo Processos por Região

Com relação ao eixo de Processos (Gráfico 5), é possível notar que em todas as regiões o maior número de contratações ocorre para escopos de projetos em BIM, seguido respectivamente por contratos que contemplam Projeto e Obra, Consultoria, Obra e Serviços de AsBuilt. Ainda é possível notar novamente o destaque da região sul que teve mais que o dobro de contratos da região sudeste que por sua vez é a segunda que mais possui contratações neste eixo, seguida respectivamente pela região norte que apesar de ter menos contratações nos outros eixos aparece com um número considerável para este eixo. As regiões nordeste e centro-oeste também apresentam números consideráveis de contratações relacionadas ao eixo de Processos, sobretudo de Projetos.

Gráfico 5 - Principais Escopos de Contratação do Eixo Processos por Região.

Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Discussões

A análise realizada evidencia que a Estratégia BIM BR tem desempenhado papel relevante na promoção da transformação digital no setor de construção civil brasileiro, especialmente nas contratações públicas. Os resultados apontam crescimento progressivo do número de editais que incorporam o BIM, com destaque para os eixos fundamentais do BIM de **Processos** e **Pessoas**, o que demonstra o esforço governamental em estruturar a gestão da informação e ampliar a capacitação profissional.

Apesar desse avanço, observam-se **desafios significativos** relacionados à uniformização de diretrizes e à superação de lacunas técnicas e jurídicas ainda presentes nos documentos orientadores.

Esses entraves podem comprometer a ampla participação de agentes econômicos, contrariando princípios fundamentais da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Constata-se, ainda, que as **diferenças regionais** na adoção do BIM evidenciam a necessidade de políticas mais integradoras e descentralizadas, capazes de reduzir disparidades e fomentar a disseminação da metodologia em todo o território nacional. Iniciativas como as caravanas BIM e o apoio à capacitação profissional podem ser decisivas nesse processo.

Dessa forma, conclui-se que, embora as metas da Estratégia BIM BR estejam em curso e apresentem avanços concretos, sua consolidação depende da continuidade do apoio institucional, da harmonização normativa e da ampliação das ações de formação técnica. Somente com esses esforços coordenados será possível garantir que o BIM se torne, de fato, um **instrumento transversal, sustentável e integrado** para a modernização da construção civil no Brasil.

Referências

- Brasil. (2024, 22 de janeiro). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024: Institui a Nova Estratégia BIM BR*. Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.888-524170185>
- Brasil. (n.d.). *Portal Nacional de Contratações Públicas*. Governo Federal. <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
- Cervo, A. L., Bervian, P. A., & Silva, R. da. (2007). *Metodologia científica* (6. ed.). Pearson Prentice Hall.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6. ed.). Atlas.
- Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2021). *Fundamentos de metodologia científica* (9. ed.). Atlas.
- Nardelli, J. R., Silva, A. F., & Gomes, T. M. (2024). Guias de contratação em BIM para o setor público: Uma revisão sistemática da literatura. *Revista Brasileira de Gestão e Inovação em Construção*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.5555/rbgic.v12n1.2024>
- Ruschel, R. C., Lima, M. M. X. de, & Böes, J. S. (2025). *BIM: Concepção, construção e operação – ensino e prática* (1. ed.). LTC.